

சங்க இலக்கியங்களில் பெண்களின் வாழ்க்கை முறை

முனைவர் சு. சுதா

உதவிப் பேராசிரியர்

தமிழ்த்துறை

என் பி ஆர் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, நத்தம், திண்டுக்கல்

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14266945>

ஆய்வுச்சுருக்கம்

தொல்காப்பியர் வாழ்ந்த காலகட்டத்தில் பெண் என்பவள் ஒரு வரையறைக்கு உட்படுத்தப்பட்டவளாகக் காட்டப்பெற்றிருக்கின்றாள். காலமாற்றத்தில் பெண்களின் வாழ்க்கையில் பல மாற்றங்கள் நிகழ்ந்தாலும் அவர்கள் இன்றளவிலும் முழு உரிமையையும் சுதந்திரத்தையும் பெறமுடியாமல் தவிக்கும்நிலை எடுத்துரைக்கப் பட்டிருக்கின்றது.

முன்னுரை

அகத்தையும் புறத்தையும் உள்ளடக்கமாகக் கொண்டிருக்கும் சங்க காலத்தை

காதல்புகை காலம் என்றும் வீரபுகை காலமென்றும் அழைக்கின்றனர். அக்காலத்துப் பெண்கள் தங்களது வாழ்க்கைத் துணையை தாங்களே தேர்ந்தெடுக்கக் கூடியவர்களாகவும், தொழில் புரியும் மகளிராகவும், கல்வி கற்றும், கலைகளில் சிறந்தும், வீரத்தில் சிறந்தவர்களாகவும், போர்பாசறையில் பணிபுரிபவர்களாகவும் பரத்தையராகவும், இருந்திருக்கின்றனர். இவ்வகையில் குறிப்பிடப்படும் பெண்களின் நிலையை ஆராய்வோம்.

வாழ்க்கைத்துணையைத் தேர்ந்தெடுத்தல்

சங்க காலத்துப் பெண்கள் காதல் வாழ்விலும் திருமணவாழ்விலும் சுதந்திரம் உடையவர்களாக இருந்தனர். களவு மணமும் உடன்போக்கும் இதனை உறுதி செய்கின்றன. குறுந்தொகையில் அறிமுகமே இல்லாத தலைவனும் தலைவியும் இயற்கைப் புணர்ச்சியில் இணைந்துக் களவு மணம் புரிகின்றனர்.

“யானும் நீயும் எவ்வழி அறிதும் செம்புல பெயல்னீர் போல

அன்புடை நெஞ்சம் தாம் கலந்தனவே” (குறுந்தொகை பா:40)

என்று கூறுவதிலிருந்து பெண் தன் வாழ்க்கைத் துணையைத்தானே தேர்ந்தெடுக்கும் உரிமை உடையவளா இருந்திருக்கின்றாள் என்பது தெரியவருகிறது. “இந்திய குடும்பம் என்னும் நிறுவனத்தின் நங்கூரமாய் பெண்ணைக் கருதுப்படுகின்றாள்”¹ என்று கோ. சரோஜா அறிவிக்கின்றார்.

களவு வாழ்வில் ஈடுபட்ட பெண் சமுதாயம் அங்கிகரித்துள்ளபடி கற்பு வாழ்வை மேற்கொள்ள உடன்போக்குச் செல்வதைக்

“கொடுப்போர் இன்றியும் கரணம் உண்டே புணர்ந்து உடன் போகிய காலையான”

(தொல்காப்பியம் நூ:1089)

என்னும் நூற்பா விளக்குகிறது. இது காதல் திருமணத்திற்குத் தடை இருந்ததையும் அதனை மீறி பெண் களவு மணம் புரிந்துள்ளதையும் தெளிவுபடுத்துகிறது. “சமூகம் என்ற பேரமைப்பின் அடித்தளம் குடும்பம். குடும்பம் என்பதன் அடித்தளம் திருமணம்”² என்று தாயம்மாள் வலியுறுத்துகின்றார்.

பெண்களின் தொழில்

மலையும் மலைச் சார்ந்த இடமுமாகிய குறிஞ்சி நிலத்தின் முக்கிய விளைபொருள் திணையாகும். திணைக்கதிர்கள் முற்றி அறுவடைக்குத்தயாராகும் சமயத்தில் பறவைகள் உண்ணவரும் நேரத்தில் அவற்றைக் காக்கும் பணியில் மகளிர் ஈடுபட்டுள்ளனர் என்பதைச் சங்க இலக்கியங்கள் கூறுகின்றன.

**“சிறுதிணைச் செவ்வாய்ப் பாசினங்
கடிய்யீர் கொடிக்கி
அவ்வாய்த் தட்டையொடவனை யாகென”
(நற்றிணை பா:134)**

மலையிடத்தில் உள்ள சிறிய திணைப் புனத்தை நாடிவரும் சிவந்த வாயை உடைய பசங்களின்களின் கூட்டத்தை ஓட்டும் பொருட்டுத் தலைவியின் அன்னையே தலைவியைக் கிளிகடி கருவியாகியத் தட்டையை எடுத்து செல்க என்று கூறினாள். இதிலிருந்து குறிஞ்சி நிலப்பெண்கள் திணைப்புனம் காத்தல் தொழிலைச் செய்திருக்கின்றனர் என்பது புலனாகிறது. இதேபோன்று மற்ற நிலங்களில் வாழும் பெண்கள் அவரவர் நிலப்பகுதிகளுக்கு ஏற்ற தொழில்களைச் செய்துவந்திருக்கின்றனர். மீன் - உப்பு விற்றல், மோர் நெய் கடைதல் போன்றவைச் சான்றுகளாகின்றன. இருப்பினும் “இவர்கள் இலக்கிய ரீதியாக முதன்மைப்படுத்தப் படவில்லை. உழைக்கும் மகளிர் மரபிலக்கியங்களைப் பொறுத்தவரை ஒதுக்கப்பட்டவர்களாவர்” 3 என்ற பிரேமாவின் கூற்று இங்கு ஒப்புநோக்கத்தக்கதாக உள்ளது.

கையறுநிலை

சங்க காலத்துப் பெண்கள் ஓரளவு கருத்துச் சுதந்திரமும் வாழ்வியல் சுதந்திரமும் பெற்றிருந்த போதும் ஆட்சியில் உரிமையைப் பெற முடியவில்லை. சொத்துரிமையும் அதனை ஆளும் உரிமையும் ஆண்களுக்கே வழங்கப் பட்டிருக்கின்றது. கரிகாற்சோழன் பிறப்பதற்கு முன்பே தாயின் கருப்பையில் இருக்கும் பொழுதே அரசாளும் உரிமை உடையவனாக

இருந்தான் என்பதை “தாயின் வயிற்றிலிருந்து தாயம் எய்தி” (பா:132) என்னும் பொருநராற்றுப்படையின் பாடல் வரி எடுத்துரைக்கின்றது. இதற்குக் காரணம் ஆண் என்ற பாலினத் தகுதியேயாகும். பாரி இறந்த போது பாரிமகளிர் அரசரிமையை இழந்து தவிர்த்துள்ளனர்.

**“அற்றைத் திங்கள் அவ்வெண்ணிலவில்
எந்தையு முண்டு என்குன்றும் பிறர்கொளா
இற்றைத் திங்கள் இவ்வெண்ணிலவில்
எந்தையும்
இலமே எம்குன்றம் கொண்டார்”**

(புறநானூறு பா-112)

என்பதிலிருந்து சங்ககால சமுதாயம் பெண்களுக்கு ஆட்சி அதிகாரத்தை மறுத்திருக்கிறது என்பது தெரியவருகிறது. “பெண் சமத்துவம் சங்க காலத்தில் இருந்தது. ஆனால் பெண் ஆட்சியில் இடம்பெற்றிருந்தாளா? என்பது வினா. பாரிமகளிர் ஆதிமந்தியார், புதப்பாண்டியன் தேவி, பெருங்கோப்பெண்டு முதலிய அரசமகளிர் அக்காலத்தில் ஆட்சியில் ஈடுபட்டதாகச் சான்றில்லை. அரச பெண்டிர் புலவரை வரவேற்று விருந்து ஓம்பியதாகவோ பரிசில் பெற வந்தபாவலர்க்கு பரிசு கொடுத்ததாகவோ சான்றில்லை” 4 என்று தாயம்மாள் அறவாணன் அறிவிக்கின்றார். ஆக சங்க இலக்கியத்தில் இடம்பெறும் பெண்கள் ஓரளவு கருத்துச் சுதந்திரத்தையும், மரபுரீதியான செயல்பாட்டிற்குக் கட்டுப்பாட்டும் வாழ்ந்து வந்திருக்கின்றனர் என்பது தெளிவாகிறது.

கல்வியில் பெண்களின் நிலை

வேத காலத்தைப் போன்று சங்க காலத்திலும் இருபாலரும் கல்வியில் சிறப்புற்றிருந்தனர். ஓளவையார், வெள்ளி வீதியார், காக்கைப் பாடினியார், ஓக்கூர் மாசாத்தியார், மறோகத்து நப்பசலையார், நக்கண்ணையார், முடதாமக்கண்ணியார், நன்னாகையார், வெண்ணிக்குயத்தியார், குறமகள், இளவெயினி, பாரி மகளிர் பெருங்கோப்பெண்டு, ஆதிமந்தி போன்றோரின் பாடல்கள் இதற்குச்

சான்றுகளாகின்றன. இருப்பினும் ஒதற்பிரிவில் பெண்கள் இடம்பெறவில்லை என்பதை நோக்கும் பொழுது இப்பெண்பாற் புலவர்கள் தங்கள் கடமைகளை மீறி தாமாகவே கல்வி கற்றிருக்க வேண்டும் என்பது புலனாகிறது. ஆண் புலவர்களுடன் ஒப்பிடுகையில் பெண் புலவர்களின் எண்ணிக்கைக் குறைவாகவே இருந்திருக்கிறது. ஆண் கவிஞர்கள் பெண்களுக்கு ஒழுக்கத்தைச் சொல்லி வைத்திருப்பது போல பெண் கவிஞர்களுள் ஒருவரான ஔவையாரும் அரசருக்கு அறிவுரை வழங்கியிருப்பதுப் பெண்களின் இலக்கிய ஆளுமைக்குச் சிறந்தச் சான்றாகும்.

**“எவ்வழி நல்லவர் ஆடவர்
அவ்வழி நல்லை வாழிய நிலனே”
(புறநானூறு பா:187)**

என்பதில் பெண்ணுக்குள்ள புலமையையும், ஆண் மகனின் தவறைச் சுட்டிக்காட்டித் திருத்தும் பெண்ணின் துணிவான மனநிலையையும் எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறது. “சங்ககாலத்து இலக்கியங்களை ஆராய்ந்தால் அப்போது பெண் மக்கள் நன்கு மதிக்கப்பட்டிருந்த உண்மையையும் காணலாம். அப்போது தோன்றிய புலவர்களில் முப்பதின்மருக்கு மேல் பெண்புலவர்கள் இருந்திருக்கின்றனர். வேற்றரசரிடம் தூது செல்லக்கூடிய அளவிற்குத் தொண்டு செய்த ஔவையார் போன்ற பெண்புலவர்களும் அக்காலத்தில் வாழ்ந்தனர். புதபாண்டியன் தேவியைப்போல் அரச குடும்பத்தைச் சார்ந்த பெண்கள் புலமைநியைந்தவர்களாக விளங்கியதையும் அறிகின்றோம். இசைக் கலையிலும் நடனக் கலையிலும் வல்ல பெண்கள் ஊர்தோறும் பலர் இருந்ததாகவும் அறிகின்றோம். இவ்வாறே பற்பல துறைகளிலும் பெண்கள் ஆண்களோடு நிகரான திறமும் அறிவும் ஆற்றலும் பெற்று விளங்கினர்” 5 என்று மு.வ தெரிவிக்கின்றார்.

பிராந்தையார் என்னும் மன்னர் வயது முதிர்ந்த நிலையிலும் தலை நரைபடாமல் இளமையாகக் காணப்பட்டார். இதற்கான காரணத்தை

**“மாண்ட என் மனைவியொடு மக்களும்
நிரம் பினர்” (புறநானூறு பா:191:3)**

என்கின்றார். என் மனைவியும் மக்களும் அதிகமாகப் படித்து நிறைய அறிவினை பெற்றிருந்ததால் எனக்கு எந்த கவலையும் தோன்றவில்லை என்று கூறுகின்றார். எனவே கவலையற்ற சமுதாய வாழ்விற்கு பெண்கள் கல்வி கேள்விகளில் சிறந்து விளங்க வேண்டும் என்ற கூற்று முன்மொழியப்படுகிறது. நாடு முன்னேற பெண்கள் முன்னேற்றம் இன்றியமையாததாகக் கருதப்படுகிறது. பெண்களும் கல்வியில் சம உரிமை பெற வேண்டும். “ஆடவர் மட்டும் படித்து பெண்கள் படிக்காமலிருப்பதுப் பாதியுடலில் உயிரும் பாதியுடலில் உயிர் இல்லாமலும் செய்கிற பாசிச வாயு போல” 6 என்று வேதநாயகம் பிள்ளை பெண் கல்வியின் அவசியத்தை எடுத்துரைக்கின்றார்.

கலைமகளிர்

இயற்கையோடு இணைந்த உணர்ச்சியின் வெளிப்பாடே கலை. மனித உணர்வுத் தூண்டலில் கலைகள் முக்கியப்பங்காற்றுகின்றன. கலைஞர்கள் சமுதாயத்தின் தேவையை நிறைவு செய்பவர்களாக இருக்கின்றனர். சங்க காலத்தில் பாணர், பொருநர், விறலியர், கூத்தர், ஓவியர், சிற்பர், துடியர் போன்ற கலைஞர்கள் அவரவர் கலைகளில் சிறந்து விளங்கினர். அரசர்களின் அவையிலும், மக்களின் மன்றங்களிலும், பாசறையிலும், அரசர்களையும், மக்களையும், மறவர்களையும் மகிழ்விக்கும் பொருட்டு விறலியர் ஆடல் பாடல்களை நிகழ்த்தியுள்ளனர். கோவுர்கிழார் விறலியைப்

**“பாதிரி கமழும் ஓதி ஒண்ணுதல்
இன்னகை விறலியொடு”**

(புறநானூறு பா:70:14-15)

என்று புகழ்கின்றார். இதிலிருந்து விறலி யாழ் மீட்டும் திறனுடையவளாக இருந்திருக்கின்றார் என்பது தெளிவாகிறது. “பணிபுரியும் உலகம் அடிப்படையில் ஆண்களுக்குச் சொந்தம். சற்றே முயன்று அதில் ஒரு மூலையைச்

சொந்தமாக்கிக் கொண்டுள்ளோம் நாம். அதை தக்கவைத்துக்கொள்ளவும் முன்னேறி மேலிடங்களைப் பிடிக்கவும் உனக்குத் துணிவு மட்டும் அல்ல சமயோசிதமும் தெளிவும் தேவை”⁷ என்று ஜார்ஜினா பீட்டர் தெளிவுபடுத்துகின்றார். விறலியரின் இசைத்திறமையை

“ஒருதிறம் பாடல்நல் விறலியர் ஒல்குடி றுடங்க
ஒருதிறம் வாடை யுளர் வயிற்
புங்கொடிறுடங்க
ஒருதிறம் பாடினி குரலும் பாலையங்
குரலின்” (பரிபாடல் பா.17:15-17)

என்ற வரிகள் வெளிக்காட்டுகின்றன. இவர்கள் மற்றவர்களின் உள்ளக்குறிப்பை அறிந்து நவரசங்களையும் வெளிப்படுத்தி நளினமாக ஆடும் திறமைப் பெற்றவர்கள் என்பதை “விறலியர் அகத்திணை வாழ்வில் இல்லற இன்பத்தைக் கலை உணர்வோடு நோக்குபவர்களாகவும், தலைவன்தலைவியர்க்கு நல்லுணர்வு ஊட்டுபவராகவும் அமைந்தனர். புறத்திணை வாழ்வில் வறுமையில் வாடும் பொருளாதாரப் போராட்டக் கலைஞர்களாய் திகழ்ந்தனர்”⁸ என்கின்றார் இராமகிருஷ்ணன். இந்நிலையில் இருக்கக்கூடிய கலைஞர்கள் குறுநில மன்னர்களிடத்தும் நிலக்கிழார்களிடத்தும் கலைகள் நிகழ்த்தி பெரும் பொருளைப் பரிசாக பெற்றிருக்கின்றனர். இக்கலைகளின் வாயிலாகப் பெண்கள் மற்றவர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியும், ஆண்களுக்கு இணையான திறமைகளைப் பெற்று பெருமதிப்புற்றிருந்தாலும் மற்ற செயல்பாடுகளில் இவர்களின் நிலைமைத் தாழ்வுற்றிருந்திருக்கிறது.

வீர உணர்வில் சிறந்த மகளிர்

முதினமுல்லை என்றழைக்கப்படும் துறையில் மறக்குடி மகளிர் வீர உணர்வும், அஞ்சாமையும், மன உறுதியும் படைத்தவர்களாக வாழ்ந்திருக்கிறார்கள். போரில் தன் மகன் புறமுதுகிட்டான் என அறிந்ததும் அவன் பாலுண்ட தனங்களை அறுத்தெரிவேன் என்று

வீரவசனம் பேசி போர்க்களம் புகுந்துத் தன் மகனைத் தேடும் மறக்குல பெண்ணின் சிறப்பினை

“.....
மண்டுஅமார்க்கு உடைந்தனன் ஆயின்
உண்ட என்
முலைஅறுத் திருவென், யான் எனச் சினைஇச்,
கொண்ட வாளொடு படுபிணம் பெயராச்
செங்களம் துழவுவோள் சிதைந்துவேறு றாகிய
படுமகன் கிடக்கை கானூஉ
ஈன்ற ஞான்றினும் பெரிதுஉவந் தனலே”
(புறநானூறு பா:278:4-9)

என்னும் பாடலடிகள் தெளிவுபடுத்துகின்றன. பகைவரின் ஆயுதத்தால் தாக்கப்பட்டு விழுப்புண் தாங்கி இறந்திருக்கும் மகனின் உடலைப் பார்த்த தாய் பெற்றெடுத்த நாளை விட இன்று மிகுதியாக மகிழ்ச்சி அடைந்திருப்பதாகக் கூறுகின்றார். இதிலிருந்து பெண் போர்க்களம் சென்று போரிட முடியாத நிலையிலும் தன் மகனின் வீரத்தைக் கண்டு பெருமிதம் கொள்ளும் தாயின் மனநிலையை இங்கு அறிய முடிகிறது. மேலும் பெண் போர் புரிவதற்கான மகனைப் பெற்றெடுக்கும் ஒருகருவியாகப் பார்க்கப்பட்டிருக்கின்றார் என்பதும் தெளிவாகிறது.

போர்பாசறையில் பெண்கள்

போர்பாசறையில் பணிபுரியும் பெண்கள் ஏவல் மகளிர் என்றழைக்கப் பட்டிருக்கின்றனர். இங்கு பெண்கள் ஆண்களின் தேவைகளை நிறைவு செய்பவர்களாகவும், போர்பாசறையில் பெண்கள் போர்த் தலைவர்களுக்குப் பணி செய்பவர்களாகவும், பாசறையில் விளக்கேற்றுபவர்களாகவும், காவல் காப்பவர்களாகவும் இருந்திருக்கின்றனர்.

“பாசிழை மகளிர் பொலங்கலத்து ஏந்திய
நாரறி தேறல் மாந்தி மகிழ்சிறந்து”
(பா.367:6-7)

என்று புறநானூறு எடுத்துரைக்கின்றது. மேலும் பெண்கள் மன்னர்களுக்கு மது ஊட்டும் பணியைச் செய்தனர் என்பதை

**“விலங்கிழை மகளிர் பொலங்கலத் தேந்திய
மணங்கமழ் தேறன் மடுப்ப நாளு
மகிழ்ந்தினி துறைமதி பெரும”**

(பா:779-781)

என்று மதுரைக்காஞ்சி விளக்குகிறது.

இதேப்போன்று முல்லைப்பாட்டும்

**“இரவுபகல் செய்யும் திண்பிடி ஒள்வாள்
விரவுவரிக் கச்சில் புண்ட மங்கையர்
நெய்யுமிழ் சுரையர் நெடுந்திரிக் கொளீஇக்
கையமை விளக்கம் நந்து தொறும்மாட்ட”**

(பா:46-49)

என்கிறது. இங்கு ஆண்களின் கைப்பாவையாக இருக்கும் பெண்களின் நிலை விளக்கப்பட்டிருக்கிறது.

முடிவுரை

இலக்கியங்கள் பண்டைய தமிழர்களின் வாழ்வியல் கூறுகளை எடுத்துரைப்பதாக இருக்கின்றன. காலத்தால் முற்பட்ட தொல்காப்பியம் பெண்களுக்கும் ஆண்களுக்குமான விதிமுறைகளை கட்டமைத்திருக்கிறது. அகத்தையும் புறத்தையும் கொண்டிருக்கும் சங்க இலக்கியம் காதல்புகக் காலம் என்றும் வீரபுகக்காலம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. பெண்கள் தங்களது வாழ்க்கைத் துணையைத் தாங்களே தேர்தெடுக்கும் உரிமையைப்பெற்றும் அவரவர் நில அமைப்புகளுக்கு ஏற்ற தொழில்களை மேற்கொண்டும் வந்துள்ளனர். மேலும் பெண்கள் ஆட்சியில் உரிமை இழந்தும் கலைகளிலும் கல்வியிலும் சிறப்புற்றும் விளங்கினர். பெண் தனது ஒரே மகனையும் போருக்கு அனுப்பி வீர உணர்வில் சிறந்த மறக்குடிப் பெண்ணாகவும் இருந்திருக்கின்றனர். போரப்பாசறையில் இருந்த பெண்கள் வீரர்களுக்குப் பணிப்பெண்ணாகவும் அவர்களின் தேவையை நிறைவு செய்பவர்களாகவும், பாசறையில் விளக்கேற்றுவவர்களாகவும் இருந்திருக்கின்றனர்.

அடிக்குறிப்பு

1. கோ.சரோஜா., பெண் படைப்பாளர்களின் புதினங்களில் பெண்ணியப் பார்வை, ப.46.
2. தாயம்மாள் அறவாணன்., உறவு முறைகள், ப.17.
3. பிரேமா., பெண் மரபிலும் இலக்கியத்திலும், ப.39.
4. தாயம்மாள் அறவாணன்., பெண் பதிவுகள், ப.34.
5. மு.வரதராசனார்., பெண்மை வாழ்க, பக்.11-12.
6. மயூரம் வேதநாயகம் பிள்ளை., பெண் கல்வி, ப.14.
7. ஜார்ஜினா பீட்டர்., பணிபுரியும் பெண்களின் பிரச்சனைகள், ப.3.
8. எஸ். இராமகிருஷ்ணன்., இந்தியப் பண்பாடும் தமிழரும், ப.274.

பார்வை நூல்கள்

1. கோவேந்தன்.த., (உ.ஆ), அன்பொடு புணர்ந்த ஐந்திணை நெய்தல், வேமன் பதிப்பகம், சென்னை, முதல் பதிப்பு - 2002.
2. இராமகிருஷ்ணன்.எஸ்., இந் தி ய ப் பண்பாடும் தமிழரும், மீனாட்சி புத்தக நிலையம், மதுரை, முதல் பதிப்பு - 1971.
3. கோவிந்தன்.கா., முல்லைப்பாட்டு விளக்கம், திருநெல்வேலி தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை, முதல் பதிப்பு - 1990.
4. சாமிநாதையர்.உ.வே., (உ.ஆ) பத்துப்பாட்டு மூலமும் நச்சினார்க்கினியர் உரையும், கமர்சியல் அச்சககூடம், சென்னை, இரண்டாம் பதிப்பு - 1918.
5. சாமி சிதம்பரனார்., (ப.ஆ) குறுந்தொகைப் பெருஞ்செல்வம், இலக்கிய நிலையம், சென்னை, முதல் பதிப்பு - 1955.